

**TALABALARNING KREDIT MODUL TIZIMIDA MUSTAQIL
TA'LIMINI TASHKILLASHTIRISHDA «PORTFOLIO»
TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANA OLISH**

**Toshkent amaliy fanlar universiteti, “Psixologiya” kafedrası, katta
o‘qituvchisi, M.B.Djumabayeva**

ANNOTATSIYA

Zamonaviy ta'limda innovatsiya, pedagogik hamda ta'lim innovatsiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Binobarin, globallasuv hamda jamiyatning axborotlashuvi ta'lim jarayonini noan'anaviy shakllarda samarali metod va vositalarni qo'llashni taqozo etish bilan birga, o'quv materiallarini shakllantirish va ulardan amalda foydalanishga nisbatan ham innovatsion yondoshishni taqozo etmoqda. Ushbu maqolada talabalar mustaqil ta'limini tashkillashtirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalana olish usullari haqida fikrlar yozilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, jamiyatning axborotlashuvi, noan'anaviy shakllar, globallasuv, zamonaviy ta'lim, mustaqil ta'lim, taqrizlar portfoliosi, hujjatlar portfoliosi, ishlar portfoliosi, o'quv portfoliosi.

So'nggi yillarda zamonaviy ta'limda pedagogning kasbiy, talabaning esa o'quv faoliyatini mazmunan takomillashtirish, shuningdek, har ikki faoliyat turining sifatini ma'lum ko'rsatkichlar asosida yetarlicha, xolis baholashga nisbatan ehtiyoj kuchaymoqda. Bundan tashqari talabalarning mustaqil ta'limini sifatli tashkil etishda “Portfolio” texnologiyasini assisment tariqasida qo'llash dolzarb muammolardan biridir.

Zamonaviy ta'limda innovatsiya, yanada aniqrog'i, pedagogik hamda ta'lim innovatsiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Binobarin, globallasuv hamda jamiyatning axborotlashuvi ta'lim jarayonini noan'anaviy shakllarda samarali metod va vositalarni qo'llashni taqozo etish bilan birga, o'quv materiallarini shakllantirish va ulardan amalda foydalanishga nisbatan ham innovatsion yondoshishni taqozo etmoqda.

Portfolio pedagog hamda talabaning faoliyatiga bilvosita baho beribgina qolmasdan, balki ta'lim jarayonining qay darajada sifatli va samarali ekanligini tahlil qilish imkoniyatini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Ushbu to'plam pedagog yoki talabaning shaxsi, faoliyatining turlari, erishilgan yutuqlari to'g'risidagi batafsil ma'lumotlarni berishga xizmat qiladigan, ya'ni "Portfolio" (ingl. "portfolio" – "portfel", "hujjatlar solinadigan sumka") – avtobiografik xarakterga ega bo'lgan individual hujjatlar to'plamidir.

Umuman olganda, portfolio har bir pedagog yoki talabaning maksimal darajada erishgan yutuqlari, ularning ijodiy imkoniyatlari, qiziqish hamda qobiliyatlarini yoritadi. Quyida talabalar o'quv portfoliolarining turlariga xos xususiyatlar to'g'risida so'z yuritiladi.

Taqrizlar portfoliosi. Taqrizlar portfoliosi (bunda talaba tomonidan erishgan yutuqlarni baholashga doir xulosa, taqriz, rezyume, esse, tavsiyanoma va tavsifnomalar jamlanadi).

Hujjatlar portfoliosi. Hujjatlar portfoliosi - bunda talabaning individual ta'limiy muvaffaqiyatlarini aks ettiruvchi diplom, faxriy yorliq, guvohnoma va boshqalar jamlanadi.

Ishlar portfoliosi. Ishlar portfoliosi - unda talaba tomonidan bajarilgan ijodiy ishlar, loyihalar, tadqiqotlar, ularning natijalarini aks ettiruvchi reyting daftarchasi, ijodiy ish daftari, elektron hujjatlar, modellar, loyihalar, ijtimoiy, ishlab chiqarish, pedagogik amaliyotga doir hisobotlar, talaba tomonidan mustaqil yoki guruhdoshlari bilan hamkorlikda to'plagan adabiyotlar, davriy nashrlarning kseronusxalari, ilustrasiyalar joy oladi.

Natijalar portfoliosi. Natijalar portfoliosi - bunda talabaning o'zi yoki pedagoglar tomonidan jamlangan talabalarning eng yaxshi ishlari o'rin oladi; natijalar portfoliosi individual va guruhli bo'lishi mumkin; ushbu portfolioda aks etgan ma'lumotlar asosida "Eng yaxshi talabalar guruhi" tanlovini ham tashkil etish mumkin.

Baholovchi portfolio. Baholovchi portfolio - u talabaning bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish maqsadida shakllantiriladi; bu turdagi portfoliodan nazorat ishlari, testlar, chizmalar, krossvordlar va boshqalar o'rin oladi.

On-line portfolio. On-line portfolio - bu kabi portfolio turli shakllarda namoyon bo'ladi; masalan: 1) talabalar tomonidan oliy ta'lim muassasasi yoki fakultet saytiga materiallarni qo'shish; 2) shaxsiy veb-saytlarni yaratish; 3) semestr yakunlari bo'yicha hisobot tayyorlash.

Portfoliolar yaratilishiga ko'ra ham turlicha bo'ladi, ya'ni ular elektron, bosma va qog'oz variantlarda yaratiladi. Qaysi variantda portfolioni yaratishni sub'ektning o'zi tanlaydi. Portfolioda talabaning joriy, oraliq va mustaqil ishlari bo'yicha bajargan topshiriqlari, ularga qo'yilgan o'zlashtirish ballari ham jamlanib boriladi.

Portfolio yurgizish talabaning semestr (kurs) va o'quv muddati davomidagi o'zlashtirishi, mustaqil ish topshiriqlarini muntazam ravishda bajarib borganligi to'g'risidagi daliliy hujjat hisoblanadi.

Portfolio pedagogik jarayonda pedagogga talabaning erishayotgan yutuqlari yuzasidan monitoringini olib borish imkoniyatini ham yaratadi va o'zlashtirish ballarining haqqoniy, ishonchli bo'lishini ta'minlaydi. Talabaga esa bilim darajasining qay darajadiligini, uning dinamik o'sishini kuzatib borish, kasbiy jihatdan shaxsiy rivojlanish darajasini mustaqil baholash uchun zarur sharoitni yaratadi.

Talabalar qanday sharoitlarda portfoliolar shakllantirishlari kerak? Quyidagi holatlarda talabalar tomonidan portfoliolar shakllantirilishi maqsadga muvofiqdir. Talabalarning portfoliolari quyidagi tuzilishga ega bo'ladi: turiga ko'ra portfoliolar bir necha bo'limlarni o'z ichiga olishi mumkin. Masalan, "Ishlar portfoliosi" quyidagi to'rtta bo'limdan tarkib topadi:

1. Istiqbolli ish o'rniga ega bo'lishda (rahbariyat va hamkasblar yosh mutaxassis bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar).

2. Ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishda (tadqiqot natijalarini patentlashtirish imkoniyatini ta'minlaydi).

3. Fan olipiadalarda ishtirok etishda (olipiadaning turli bosqichlarida talabaning imkoniyatlarini baholash va chamalashga muvaffaq bo‘linadi).

4. Nomdor hamda Prezident stipendiyasiga talabgor bo‘lishda (tanlov xay’ati talabaning imkoniyatlaridan to‘la xabardor bo‘ladi).

5. Shaxsiy maqsadlarni amalga oshirishda (qo‘shimcha faoliyat turi bilan shug‘ullanishda hamkorlarga talaba shaxsini yaqindan tanishtirish imkoniyatini yaratadi).

Talabalar o‘quv portfoliosini yaratishda “Assesment” texnologiyasi. Bugungi kunda respublika ta’lim muassasalarida ta’lim oluvchilar faoliyatini nazorat qilishda “assesment” sinovi keng qo‘llanilmoqda. Mazkur texnologiyaning yaratilish tarixi o‘tgan asrning 30-40- yillariga borib taqaladi. Dastlab texnologiya mavjud harbiy vaziyatlarni to‘g‘ri baholay oladigan, harbiy harakatlar jarayonini samarali boshqaradigan, zarur o‘rinlarda oqilona harakatni tashkil eta oladigan ingliz hamda nemis harbiylari orasidan bilimdon, tadbirkor, mahoratli harbiylar, shuningdek, ofiserlarni tanlash maqsadida qo‘llanilgan. Keyinchalik ushbu texnologiya tadbirkorlik sohasiga ham samarali tadbiiq etildi. Malakali menejrlarni tanlash maqsadida qo‘llanila boshlangan texnologiya negizida, tadbirkorlar psixologlar bilan hamkorlikda ishlab chiqarish, savdo, maishiy xizmat ko‘rsatish korxonalar hamda tashkilotlari uchun malakali mutaxassislarni tanlash xizmati – “Assesment-markaz” (“The Assessment Centre”)ni yo‘lga qo‘yishgan. 1960 yilda “IBM”, “Ohio”, “Sirs- Robaks” kabi yirik amerika kompaniyalari o‘z faoliyatlariga texnologiyani samarali tadbiiq etdilar. Agarda 1980 yilda 2000 ta firma “Assesment-markaz” asosida malakali mutaxassislarni tanlashni ma’qul ko‘rgan bo‘lsa, ayni vaqtda bu texnologiya o‘n minglab korxonalar, tashkilot, firma va kompaniyalarda samarali qo‘llanilmoqda. Ayni vaqtda ishlab chiqaruvchi va savdo kompaniyalar malakali menejrlarni tanlash maqsadida mazkur texnologiyadan muvaffaqiyatli foydalanmoqda. So‘nggi yillarda mazkur texnologiya ta’lim tizimiga ham samarali joriy etildi. Uning yordamida talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalari darajasi har tomonlama, xolis baholanmoqda.

Ayni vaqtda respublika ta'lim muassasalarida talabalarning bilim, ko'nikma va malakalari kamida to'rtta topshiriq bo'yicha baholanmoqda. Bunda asosiy bosqichlar 1-bosqich, 2-bosqich, 3-bosqich talabalarga portfolioning afzalliklari, uni yaratishdan ko'zlangan maqsad, portfolioning turlari haqida ma'lumot beriladi, talabalar portfolioning tuzilishiga oid ma'lumotlar bilan tanishtiriladi. Amaliy harakatlarni tashkil etish asosida talabalar o'z portfoliolarini yaratadilar.

Ko'p holatlarda bu texnologiya biografik anketa, ta'lim sohasidagi yutuqlar bayoni, o'quv individual topshiriq, bahs-munozara, intervyu, ijodiy ish, test, individul keys, taqdimot, ekspert kuzatish, rolli hamda ishbilarmonlik o'yinlari kabilardan tashkil topadi.

Assesment" texnologiyasi (ingl. "assesment" – "baho", "baholash") – ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va malakalari darajasini har tomonlama, xolis baholash imkoniyatini ta'minlovchi topshiriqlar to'plami bo'lib: 1)talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini har tomonlama, xolis baholash; 2)talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash; 3) talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan istiqbolli reja (maqsadli dastur)ni shakllantirish va h.zo.

Oliy ta'lim muassasalari pedagoglarining pedagogik yoki ta'lim innovasiyalaridan samarali, faol foydalana olishlari muayyan jarayonda kechadi. Pedagoglarning kasbiy faoliyatga innovasion yondasha olishlari ko'zlangan maqsadga erishishni kafolatlash bilan birga ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga, talabalarda mustaqil bilim olish faolligini kuchaytirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Umarov B, Axmedova M tizimlarida axborot- psixologik xavfsizlik. Ijtimoiy- gumanitar oliy ta'limy yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent.2013
2. Yuldasheva M . Jamiyat axboriy jarayonlarining barkamol avlod shakllanishiga ta'siri. Zamonaviy ta'lim . 10 son.
3. Aripov M. Internet va electron pochta asoslari.-T.; 2000

